

Selección de Características Multi-objetivo Paralela para Aplicaciones de Electroencefalografía: Una Implementación Híbrida con Python y C++

Juan Carlos Gómez-López¹, Juan José Escobar¹, Jesús González¹, Julio Ortega¹ Raúl Baños², Mancia Anguita¹, Alberto Peinado³ y Miguel Damas¹

Resumen— Los electroencefalogramas son señales eléctricas compuestas por un número elevado de características, por lo que el coste computacional de las tareas asociadas a esta disciplina es normalmente bastante alto. Una solución factible para este problema es el uso de metaheurísticas eficientes que proporcionen una solución adecuada para el problema en un tiempo razonable. Además, elegir un lenguaje de programación apropiado es vital ya que influirá en la eficiencia del procedimiento a implementar. A pesar de que los lenguajes de programación con una curva de aprendizaje baja como Python son muy utilizados, no son la mejor elección a la hora de lograr una gran eficiencia. En este contexto, usar lenguajes de más bajo nivel como C++ se torna en algo fundamental ya que permiten a los programadores aprovechar mejor todas las capacidades del hardware. Con esto en mente, este trabajo propone un procedimiento de selección de características multi-objetivo paralelo que ha sido implementado con C++ y Python. Concretamente, se han desarrollado cuatro versiones diferentes, las cuales se han evaluado desde un punto de vista energía-tiempo a fin de resaltar las fortalezas y debilidades de cada una de ellas.

Palabras clave— Programación Híbrida Paralela, Análisis Energía-tiempo, Algoritmo Evolutivo Basado en Subpoblaciones, Electroencefalografía, Selección de Características Multi-objetivo

I. INTRODUCCIÓN

La Bioinformática ha crecido durante las últimas dos décadas debido al gran incremento de la capacidad computacional de los sistemas de procesamiento de datos. En este tipo de aplicaciones, los sistemas de computación de alto rendimiento se utilizan para resolver tareas de optimización, clasificación, clustering o selección de características. En problemas de Electroencefalografía y tareas BCI (Brain-Computer Interface) [1], se requieren técnicas de selección de características para obtener las más relevantes de cada electroencefalograma (EEG). De esta forma, para abordar el problema expuesto, se propone un procedimiento de optimización multi-objetivo.

Normalmente, en las aplicaciones de Electroencefalografía se usan lenguajes como R, Matlab o Python

¹Departamento de Arquitectura y Tecnología de Computadores, CITIC, Universidad de Granada (España), e-mail: {goloj, jjescobar, jesusgonzalez, jortega, manguita, mdamas}@ugr.es.

²Departamento de Ingeniería, Universidad de Almería (España), e-mail: rbanos@ual.es.

³Departamento de Ingeniería de Comunicaciones, ETS Ingeniería de Telecomunicación, Universidad de Málaga (España), e-mail: apeinado@ic.uma.es.

debido a su facilidad y al gran número de librerías que soportan [2]. Sin embargo, el rendimiento es el problema principal en los lenguajes de programación interpretados, ya que estos usan un motor que interpreta el código en tiempo de ejecución. Por ello, un lenguaje de bajo nivel como C++ podría ser la solución para explotar todas las capacidades de la CPU, puesto que permite un mayor control sobre el hardware [3], [4], [5]. No obstante, este tipo de lenguajes tienen una sintaxis más compleja, por lo que en algunas ocasiones ocasiona un código fuente más largo y difícil de entender [6]. Por lo tanto, la principal motivación de este estudio es crear una implementación híbrida que extraiga lo mejor de Python y C++.

Tras esta introducción, el Apartado II describe el procedimiento evolutivo de optimización multi-objetivo para la selección de características y el algoritmo de clustering usado. El Apartado III detalla todas las implementaciones desarrolladas, las cuales han sido paralelizadas en CPU y cuyo rendimiento se analiza en el Apartado IV desde un punto de vista energía-tiempo. Finalmente, en el Apartado V se muestran las conclusiones y el trabajo futuro.

II. SELECCIÓN DE CARACTERÍSTICAS MULTI-OBJETIVO MEDIANTE COMPUTACIÓN EVOLUTIVA

En el campo de la Electroencefalografía existe la llamada *maldición de la dimensionalidad* [7], debido a que las pocas señales EEGs disponibles están compuestas por un número masivo de características. Dado que encontrar el subconjunto de características óptimo es un problema NP-duro, su complejidad algorítmica hace necesario utilizar metaheurísticas que proporcionen soluciones aproximadas en tiempos de ejecución relativamente aceptables. En el caso aquí tratado, se ha implementado un procedimiento evolutivo multi-objetivo debido a que ha sido ampliamente probado en algunas investigaciones destacadas [8], [9], [10].

El procedimiento evolutivo está basado en un enfoque de tipo *wrapper* [11], donde el algoritmo genético utilizado (NSGA-II) [12] evoluciona una o múltiples subpoblaciones de individuos que codifican diferentes selecciones de características. Además, se incorpora una política de migración donde cada subpoblación

Fig. 1: Pasos principales del algoritmo de clustering K -medias. El fitness de los individuos se calcula mediante las métricas BCSS y WCSS.

cede la mitad de su frente de Pareto a la siguiente subpoblación, siguiendo una topología en anillo. Por otro lado, el fitness de cada individuo se obtiene aplicando el algoritmo de clustering K -medias. Como se muestra en la Figura 1, los individuos realizan una ejecución del K -medias en cada generación para computar sus funciones de coste, f_1 y f_2 , las cuales están definidas por dos índices de validación de clustering (CVIs) [13]. Los individuos son evaluados a través de un fitness bi-objetivo, donde f_1 y f_2 han de minimizarse y maximizarse, respectivamente. Específicamente, f_1 corresponde a la minimización de la suma de los cuadrados intra-clúster (WCSS), cuyo valor se calcula como la suma de los cuadrados de las distancias entre cada punto P_t y el centroide k_j^i del clúster al cual pertenecen:

$$f_1 = \sum_{j=1}^K \sum_{P_t \in C_j^i} \|P_t - k_j^i\|^2 \quad (1)$$

donde K es el número de clústers, C_j^i el j -ésimo clúster en la i -ésima iteración, y $\|P_t - k_j^i\|^2$ la distancia Euclídea entre el punto P_t y el centroide k_j^i . Por otro lado, la función de coste f_2 corresponde a la maximización de la suma de los cuadrados inter-clúster (BCSS), cuyo valor se calcula como la suma de los cuadrados de las distancias entre cada centroide:

$$f_2 = \sum_{j=1}^{K-1} \sum_{l=j+1}^K \|k_l^i - k_j^i\|^2 \quad (2)$$

siendo $\|k_l^i - k_j^i\|^2$ la distancia Euclídea entre los centroides k_l^i y k_j^i . Una vez que la evaluación de todos los individuos ha terminado, sus respectivos fitness se normalizan en el intervalo $[0, 1]$ según la función de normalización *min-max* [14].

III. IMPLEMENTACIONES PROPUESTAS

Se han implementado un total de cuatro alternativas paralelas que comparten los principales pasos del programa: leer el dataset, inicializar los individuos y aplicar los operadores genéticos (cruce, mutación y selección). La primera versión ha sido desarrollada enteramente en Python, haciendo el código lo más modular posible para que el proceso de profiling sea

más fácil de llevar a cabo. En contraposición, la segunda versión combina Python y C++ a fin de mejorar el rendimiento de la parte del NSGA-II que requiere más tiempo de cómputo. Para la comunicación entre ambos lenguajes se ha utilizado Cython [15]. Por último, las dos últimas versiones mejoran a la anterior mediante el uso de técnicas como el mapeo de características [16] y la vectorización [17].

A. Versión Python (V1)

Python posee librerías de programación que ofrecen gran variedad de funciones para desarrollar procedimientos evolutivos [18], [19], [20]. Para esta investigación, se ha elegido la librería Distributed Evolutionary Algorithm in Python (DEAP) [21] por su popularidad. Para implementar el algoritmo K -medias se ha elegido la librería *Scikit-learn* [22] ya que proporciona un extenso número de funcionalidades para Machine Learning, incluyendo los métodos para obtener el WCSS y el BCSS.

Antes de abordar el mecanismo de paralelización usado en *V1*, es necesario entender cómo trabaja Python con los procesos y las hebras: el intérprete de Python usa el Global Interpreter Lock (GIL), el cual sólo permite la ejecución de una hebra al mismo tiempo. Debido a esto, es imposible ejecutar múltiples hebras que sean gestionadas por el mismo proceso tal y como hace C++. Sin embargo, la concurrencia es posible en Python a través de la librería *Threading* [23], donde múltiples hebras trabajan juntas en un único núcleo para hacer una tarea específica. Esto podría ser una buena opción en caso de existir muchas operaciones de E/S ya que, mientras una hebra espera a su operación de E/S, otra podría usar los recursos de la CPU. Por otro lado, Python permite paralelismo mediante la librería *Multiprocessing* [24], donde diferentes procesos pueden ser ejecutados en diferentes núcleos al mismo tiempo. Este tipo de paralelismo no es el más eficiente ya que los procesos tienen una sobrecarga significativa en comparación con el uso de hebras, es decir, la comunicación entre procesos podría causar un cuello de botella ya que no comparten memoria y recursos, tal y como se puede consultar en [25], [26], [27]. Por esta razón, ya que un paralelismo basado en hebras no es posible en Python, se ha elegido la librería *Multiprocessing* para paralelizar *V1*. La estrategia de paralelización es simple: se crean tantos procesos como subpoblaciones tienen que evolucionar ya que la evaluación de cada subpoblación puede realizarse de forma independiente. Sin embargo, todos los procesos tienen que sincronizarse justo antes de que la migración se lleve a cabo, la cual ocurre cada cierto número de generaciones.

B. Una implementación híbrida con C++ (V2)

Python es un lenguaje que ha ido evolucionando a lo largo de los años. En cada versión, el lenguaje ha sido optimizado y, a día de hoy, el núcleo de Python está realizado en C, por lo que su rendimiento ha crecido considerablemente. A pesar de esto, C++ sigue siendo más eficaz que Python para desarrollar

Tabla I: Porcentaje del tiempo de ejecución requerido por cada tarea en $V1$ cuando se usa 1 subpoblación de 256 individuos y 10 generaciones

Tarea	Tiempo de ejecución (%)
Cruce	1,13
Mutación	0,31
Selección	1,85
Evaluación	87,54
Clonación	9,1

Fig. 2: Enfoque híbrido desarrollado para implementar el algoritmo NSGA-II. El método de evaluación se ha desarrollado en C++. El resto del código se ha desarrollado en Python, salvo la conversión de datos que ha sido realizada con Cython.

código eficiente. Por esta razón, $V2$ corresponde a una implementación híbrida donde la parte del código que demanda más tiempo de cómputo se ha codificado en C++ para acelerar el proceso.

Una investigación reciente [28] ha demostrado que en el mismo problema considerado aquí, el método de evaluación requiere alrededor del 98% del tiempo total de cómputo. Para corroborarlo, $V1$ ha sido ejecutada con 1 subpoblación de 256 individuos durante 10 generaciones. Los resultados se muestran en la Tabla I. El método de evaluación necesita alrededor del 87,5% del tiempo total, lo que difiere de la investigación previa debido a la implementación de DEAP. En esta tabla se puede apreciar también que la suma de los porcentajes de los operadores genéticos y el método de evaluación es del 90,9%, mientras que el 9,1% corresponde únicamente a la tarea de clonación. DEAP usa la librería *Numpy* [29] para administrar los arrays, donde si un array se mapea a otro, ambos apuntan a la misma zona de memoria. El resultado es que si uno de ellos se modifica, el otro también. Teniendo esto en cuenta, a fin de no sobrescribir los progenitores originales en cada generación cuando se realiza el cruce y la mutación, éstos tienen que copiarse en otra variable. Como cada individuo está formado por miles de características, esta copia es bastante costosa en tiempo de cómputo.

Fig. 3: Enfoque del mapeo de características. Las características seleccionadas del cromosoma se almacenan en un array aparte.

La Figura 2 muestra la implementación de $V2$, donde el método de evaluación se ha desarrollado en C++ en vez de en Python siguiendo las consideraciones de [30]. De esta forma, el algoritmo K -medias puede ser paralelizado usando la librería *OpenMP* [31], la cual tiene la gran ventaja con respecto a la librería *Multiprocessing* usada en $V1$ de permitir la ejecución de múltiples hebras por proceso. Con esto en mente, y siguiendo la estrategia de paralelización de $V1$, se crearán tantas hebras como subpoblaciones, donde cada una de ellas será asignada a un único núcleo.

Otra cuestión a tener en cuenta es la comunicación entre Python y C++. Ésta se ha llevado a cabo mediante Cython, un lenguaje de programación que mantiene la sintaxis de Python pero permite el uso de funcionalidades de C++. Por esta razón, todos los datos necesarios para computar el K -medias, como los individuos de cada subpoblación o los datos de configuración tienen que ser convertidos a C++ por Cython. Una vez que el K -medias haya acabado y por lo tanto los individuos ya posean su fitness, sólo queda actualizar los individuos en Python.

C. Mapeo de características ($V3$)

Sin tener en cuenta el paralelismo, $V1$ tiene una fortaleza con respecto a $V2$: las características de los individuos con valor 1 son mapeadas por Python antes de usar la librería *Scikit-learn* para computar el K -medias. Por el contrario, como en $V2$ el K -medias ha sido implementado desde cero con C++, se iteran todas las características independientemente de si tienen que ser computadas o no. El efecto de esto en el tiempo de ejecución es relevante ya que la mayor parte de las características no necesita computarse.

Teniendo en cuenta esta debilidad de $V2$, el rendimiento del K -medias se ha mejorado en $V3$ mediante la implementación de la técnica de mapeo mostrada en la Figura 3. En $V2$, antes de ejecutar el K -medias, todo el cromosoma se convierte desde Python a C++ con Cython. En la nueva versión ($V3$), las características de los individuos se mapean previamente usando la función *argwhere* [32] de la librería *Numpy*. Ahora, dado que el K -medias recibe sólo las características seleccionadas, tanto el cálculo de las distancias Euclídeas como la actualización de los centroides debería realizarse en un tiempo menor.

Tabla II: Especificaciones de las plataformas usadas en los experimentos

Equipo	Modelo CPU	Núcleos/Hebras	MHz	SIMD Extension	RAM (GB)	TDP (W)
PC1	2x Intel Xeon E5-2620 v4	16/32	2.100	AVX2	32	85
PC2	2x Intel Xeon Silver 4214	24/48	2.200 - 3.200	AVX-512	64	85

Fig. 4: Técnica de vectorización con registros de 256 bits. La misma instrucción puede ejecutarse sobre múltiples datos de forma simultánea, acelerando los cálculos.

D. Uso de la vectorización (V_4)

El principal beneficio de desarrollar en C++ es la posibilidad de aprovechar las capacidades del hardware, lo cual suele derivar en una mejora significativa del rendimiento. Técnicas como la vectorización son ampliamente utilizadas en procesadores modernos multi-núcleo ya que están preparados para procesar datos siguiendo el esquema Single Instruction Multiple Data (SIMD). La idea radica en ejecutar la misma instrucción escalar sobre múltiples datos mediante el uso de los registros y extensiones SIMD del procesador. Es importante recalcar que todos los datos deben estar alienados y almacenados de forma consecutiva en memoria para asegurar la coalescencia. De lo contrario, no se obtendrá ninguna mejora en el rendimiento debido al coste de acceso a memoria.

Se puede ver en la Figura 4 un ejemplo de vectorización usando registros de 256 bits. El Array A se carga en el Registro $R1$, mientras que los Arrays B y C se cargan en los Registros $R2$ y $R3$, respectivamente. En caso de que no se aplique vectorización, la suma de A y B se realiza elemento a elemento. Sin embargo, si se aplica vectorización, los registros se rellenan con múltiples elementos que pueden ser tratados de forma simultánea. Asumiendo que un dato en coma flotante tiene un tamaño de 32 bits, sólo $256/32 = 8$ elementos pueden guardarse en cada registro simultáneamente. Trasladando esto al algoritmo K -medias, el cálculo de las distancias Euclídeas entre los puntos y los centroides puede beneficiarse también de la vectorización. De esta forma, la versión V_4 puede considerarse como una optimización de V_3 que añade vectorización de código gracias al mapeo de características. La vectori-

Tabla III: Parámetros del algoritmo NSGA-II implementado

Parámetro	Valor
Número de individuos	512
Número de subpoblaciones	1 a 16
Número de generaciones	50
Número de migraciones	5
Tipo de cruce	Uniforme
Probabilidad de cruce	0,75
Tipo de mutación	Bit-flip
Probabilidad de mutación	0,01

zación se ha realizado con *OpenMP* usando `#pragma omp simd`, ya que adapta automáticamente los datos al tamaño de los registros independientemente del procesador usado. Esto quiere decir que el rendimiento obtenido dependerá del tamaño de los registros donde se ejecute la aplicación.

IV. TRABAJO EXPERIMENTAL

A lo largo de esta sección se describirán las condiciones experimentales y se analizará el rendimiento de las distintas versiones implementadas. Los experimentos se han dividido en tres partes: los resultados obtenidos en el PC1, cuando las implementaciones se ejecutan de forma secuencial o paralela, se muestran en los Apartados IV-B y IV-C, respectivamente. Sin embargo, el efecto de la vectorización en el tiempo de ejecución de ambas plataformas se analiza en el Apartado IV-D.

A. Setup empleado

Durante la experimentación se han utilizado dos plataformas diferentes (PC1 y PC2), las cuales están gestionadas por el sistema operativo CentOS (v7.8.2003). Sus características se pueden encontrar en la Tabla II. Los procedimientos se han ejecutado con Python (v3.6), mientras que el middleware se ha compilado con GCC (v4.8.5), y nivel de optimización `-O2`. Por último, se ha utilizado DEAP (v.1.3) y Scikit-learn (v.0.22).

Las medidas de energía en el PC1 se han obtenido mediante un vatímetro basado en una Arduino Mega, desarrollado específicamente para los experimentos. A cada segundo, este vatímetro proporciona un valor de energía consumida, E ($W \cdot h$). En los experimentos, se usa un dataset del laboratorio BCI de la Universidad de Essex, el cual es descrito en [33]. Este dataset corresponde a un sujeto humano y contiene 178 señales EEG con 3.600 características cada una. Respecto al algoritmo evolutivo, se evaluarán 512 individuos distribuidos desde 1 hasta 16 subpoblaciones y a lo largo de 50 generaciones, incluyendo una migración cada 10 generaciones. Todos los experimentos se han repe-

Fig. 5: Medidas energía-tiempo del PC1 al incrementar el número de subpoblaciones. Ejecución secuencial.

tido 10 veces para obtener medidas más precisas. La Tabla III resume los valores de todos los parámetros usados en el algoritmo NSGA-II.

B. Rendimiento de la ejecución secuencial

La Figura 5 proporciona el tiempo de ejecución y el consumo energético del PC1 cuando todas las implementaciones se ejecutan de forma secuencial. Se puede observar que la energía de cada versión es proporcional al tiempo de ejecución requerido independientemente del número de subpoblaciones. Además, está claro que V_4 obtiene los mejores valores energía-tiempo, aunque su mejora con respecto a V_3 es poca. Esto se debe a que el número de características computadas después del mapeo es relativamente pequeño, por lo que la vectorización no es completamente efectiva.

De esta figura también se puede concluir que V_1 obtiene los peores resultados. A priori, esto no debería ser así ya que en esta versión se realiza un mapeo de características antes de usar la librería *Scikit-learn*, algo que no está presente en V_2 . Sin embargo, el hecho de que V_2 obtenga mejores resultados, incluso sin esta ventaja, demuestra que C++ es mucho más eficiente que Python. Esto puede verificarse fácilmente observando los resultados de V_3 , ya que el único cambio incorporado en esta versión con respecto a V_2 ha sido el mapeo de características. Como puede apreciarse, el tiempo de ejecución y el consumo energético bajan significativamente.

Por otro lado, tanto el tiempo de ejecución como el consumo energético decrecen cuando se distribuyen los individuos en subpoblaciones, especialmente cuando el número de subpoblaciones es bajo. Este comportamiento se debe principalmente al método de selección del algoritmo NSGA-II. Este operador está basado en el mecanismo de ordenación no nominada, cuya complejidad algorítmica para encontrar el frente de Pareto es $O(M \cdot N^2)$, siendo M el número de objetivos y N el número de individuos. Esto significa que cada individuo tiene que compararse con los $N - 1$ individuos restantes, por lo que el número total de

Tabla IV: Tiempo de ejecución del método de selección al incrementar el número de subpoblaciones, N_{Sp}

N_{Sp}	Tiempo de ejecución (s)			
	V_1	V_2	V_3	V_4
1	35,71	36,32	36,16	36,35
2	17,84	18,37	18,31	18,29
4	9,09	9,41	9,38	9,53
8	4,82	4,79	4,82	4,84
16	2,64	2,65	2,59	2,62

comparaciones c es igual a la suma de los primeros N números tal y como se indica en [34]:

$$\sum_{c=1}^N c = \frac{N \cdot (N + 1)}{2} \quad (3)$$

La Tabla IV muestra que con 1 subpoblación el método requiere alrededor de 36 segundos en todas las versiones, mientras que con 2 subpoblaciones sólo la mitad (18 segundos). Según muestra la Ecuación (3), en el primer caso se realizan $c = 131.328$ comparaciones debido a que hay 512 individuos. Sin embargo, con 2 subpoblaciones, se requieren $c = 32.896$ comparaciones por subpoblación, dando un total de $c = 65.792$. Esta tendencia de c continúa cuando el número de subpoblaciones se incrementa ya que el valor de N decrece en consecuencia, causando una reducción en el tiempo de ejecución. Esto se debe a que el método de selección está basado principalmente en la operación de comparación.

C. Rendimiento de la ejecución en paralelo

En la Figura 6 se analizan las ejecuciones paralelas. V_4 consigue los mejores valores energía-tiempo de nuevo, pero la mejora con respecto a V_3 no es significativa, empeorando para subpoblaciones superiores a 10. Cuando se incrementa el número de subpoblaciones, cada versión obtiene una mejora energía-tiempo diferente. Por ejemplo, V_1 mejora notablemente su rendimiento con pocas subpoblaciones, pero se estanca rápidamente. Este comportamiento se puede

(a) Tiempo de ejecución

(b) Consumo energético

Fig. 6: Medidas energía-tiempo del PC1 al incrementar el número de subpoblaciones. Ejecución paralela usando tantos procesos ($V2$) o hebras ($V3$) como subpoblaciones a evolucionar.

Fig. 7: Tiempo de ejecución requerido por $V3$ y $V4$ en ambas plataformas al incrementar el número de subpoblaciones.

explicar teniendo en cuenta que cuanto mayor sea el número de subpoblaciones, más procesos serán necesarios y, por lo tanto, más sobrecarga por efecto de las comunicaciones. Además, como cada individuo tiene un número diferente de características, los procesos con menor carga de trabajo tendrán que esperar a que los otros acaben.

Observando $V2$, sus valores energía-tiempo son similares a los de $V1$ ya que no se requieren comunicaciones entre procesos/hebras durante la ejecución del K -medias. Sin embargo, en $V2$ esa estabilización de rendimiento no ocurre para un número alto de subpoblaciones, demostrando que el uso de hebras en vez de procesos logra una paralelización más eficiente. Finalmente, $V3$ y $V4$ obtienen la misma mejora de rendimiento, pero menor que las anteriores versiones. Esto se debe al tiempo requerido por Cython para hacer la conversión de los datos antes de ejecutar el K -medias. Aunque el tiempo necesario para la conversión es constante en todas las versiones, su proporción con respecto al tiempo total es más alto en $V3$ y $V4$ ya que el tiempo de evaluación es mucho más bajo, lo que causa una gran pérdida de paralelismo.

D. Efecto de la vectorización en el tiempo de ejecución

Tal y como se ha comentado anteriormente, el rendimiento de la vectorización dependerá del procesador que ejecute el código. El conjunto de instrucciones del procesador del PC1 se conoce como Advanced Vector Extensions (AVX2) [35], donde los registros tienen un tamaño de 256 bits. En contraposición, el procesador del PC2 usa un conjunto de instrucciones más reciente (AVX-512), que extienden el tamaño de los registros hasta los 512 bits. Esto permite duplicar el número de datos a procesar de manera simultánea, de modo que sobre el papel el PC2 debería rendir mejor que el PC1. La Figura 7 muestra una comparación de los tiempos entre ambas plataformas. Hay que destacar que las medidas del consumo energético no están disponibles ya que el PC2 no dispone de un vatímetro.

La vectorización implementada en $V4$ mejora levemente el rendimiento en el PC1, tal y como se vio en la Figura 6. Sin embargo, la mejora en el PC2 es sustancial y confirma la efectividad de usar registros de mayor tamaño. A pesar de esta mejora, se puede apreciar que conforme se van repartiendo los individuos, el margen de mejora va decrecentándose en el PC2. Esto puede explicarse por el desbalanceo de la carga de trabajo entre las diferentes hebras: como cada hebra computa una subpoblación en concreto, y dado que cada individuo posee un número diferente de características seleccionadas, algunas hebras acabarán su trabajo antes que otras, quedándose ociosas y por tanto empeorando el rendimiento global.

V. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

En este trabajo se han implementado diferentes alternativas de selección de características multi-objetivo para aplicaciones BCI, las cuales han sido analizadas desde un punto de vista energía-tiempo. El método de evaluación del procedimiento evolutivo (K -medias) ha sido paralelizado en CPU mediante el

uso de los núcleos presentes en los procesadores de dos plataformas diferentes.

Los resultados han demostrado que la implementación híbrida codificada con Python y C++ ofrece mejor rendimiento que la versión Python a pesar de la sobrecarga causada por la conversión de los datos entre ambos lenguajes. Incluso *V2*, que tiene una mayor carga computacional por la ausencia del mapeo de características, es capaz de superarla. Cuando se aplica la técnica de vectorización al código C++, la diferencia con respecto a las otras versiones incrementa en función del tamaño de los registros. Por otro lado, aunque el rendimiento difiere dependiendo de la plataforma usada, el perfil del consumo energético imita el comportamiento del tiempo de ejecución. Esto muestra que, al menos en la aplicación desarrollada, una reducción de tiempo implica una reducción de energía proporcional.

En cuanto a la idoneidad del lenguaje de programación, Python logra una buena versatilidad con un gran número de librerías, permitiendo implementar código rápidamente. Sin embargo, Python no está diseñado para obtener el mejor rendimiento a la hora de ejecutar código paralelo debido al uso del GIL en el intérprete. Por esta razón, la solución propuesta en este artículo ha consistido en implementar versiones híbridas que usen Python para el procedimiento evolutivo y C++ para la parte que más tiempo demanda. Sin embargo, la paralelización de todo el proceso evolutivo se propone como trabajo futuro, debido a que cada subpoblación puede evolucionar de forma independiente. Además, la implementación C++ del *K*-medias tiene margen de mejora, ya que librerías como *OpenCL* u *OpenACC* pueden usarse para implementar un enfoque que permita la total cooperación entre CPU y GPU para distribuir la evaluación de los individuos.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y los fondos ERDF a través del proyecto PGC2018-098813-B-C31. También agradecemos al laboratorio BCI de la Universidad de Essex por el acceso a sus bases de datos de EEGs.

REFERENCIAS

- [1] R. Rupp, S. C. Kleih, R. Leeb, J. del R. Millan, A. Kübler, and G. R. Müller-Putz, *Brain-Computer Interfaces and Assistive Technology*, pp. 7–38, Springer, 2014.
- [2] L. Wonjae and K. Hak-Young, “Genetic algorithm implementation in python,” in *Fourth Annual ACIS International Conference on Computer and Information Science*, Jeju Island, South Korea, July 2005, ICIS’2005, pp. 8–11, IEEE.
- [3] J. J. Escobar, J. Ortega, A. F. Díaz, J. González, and M. Damas, “Power-performance evaluation of parallel multi-objective EEG feature selection on cpu-gpu platforms,” in *Proceedings of the 17th International Conference on Algorithms and Architectures for Parallel Processing*, Helsinki, Finland, Aug. 2017, ICA3PP’2017, pp. 580–590, Springer.
- [4] J. J. Escobar, J. Ortega, J. González, and M. Damas, “Assessing parallel heterogeneous computer architectures for multiobjective feature selection on EEG classification,” in *Proceedings of the 4th International Conference on*

- Bioinformatics and Biomedical Engineering*, Granada, Spain, Apr. 2016, IWBBIO’2016, pp. 277–289, Springer.
- [5] J. J. Escobar, J. Ortega, J. González, M. Damas, and A. F. Díaz, “Parallel high-dimensional multi-objective feature selection for EEG classification with dynamic workload balancing on cpu-gpu,” *Cluster Computing*, vol. 20, no. 3, pp. 1881–1897, 2017.
- [6] Guru99, “Python vs c++: What’s the difference?,” <https://www.guru99.com/python-vs-c-plus-plus.html>.
- [7] R. E. Bellman, *Adaptive Control Processes: A Guided Tour*, Princeton University Press, 1961.
- [8] C. Emmanouilidis, A. Hunter, and J. MacIntyre, “A multiobjective evolutionary setting for feature selection and a commonality-based crossover operator,” in *Proceedings of the 2000 Congress on Evolutionary Computation*, La Jolla, CA, USA, July 2000, vol. 1 of *CEC’2000*, pp. 309–316, IEEE.
- [9] J. Handl and J. Knowles, “Feature subset selection in unsupervised learning via multiobjective optimization,” *International Journal of Computational Intelligence Research*, vol. 2, no. 3, pp. 217–238, 2006.
- [10] M. Morita, R. Sabourin, F. Bortolozzi, and C. Y. Suen, “Unsupervised feature selection using multi-objective genetic algorithms for handwritten word recognition,” in *Proceedings of the Seventh International Conference on Document Analysis and Recognition*. Aug. 2003, ICDAR’2013, pp. 666–670, IEEE.
- [11] J. Ortega, J. Asensio-Cubero, J. Q. Gan, and A. Ortiz, “Classification of motor imagery tasks for BCI with multi-resolution analysis and multiobjective feature selection,” *BioMedical Engineering OnLine*, vol. 15, no. 1, pp. 149–164, 2016.
- [12] K. Deb, S. Agrawal, A. Pratap, and T. Meyarivan, “A fast elitist non-dominated sorting genetic algorithm for multi-objective optimization: NSGA-II,” in *Proceedings of the 6th International Conference on Parallel Problem Solving from Nature*, Paris, France, Sept. 2000, PPSN’2000, pp. 849–858, Springer.
- [13] O. Arbelaitz, I. Gurrutxaga, J. Muguerza, J. M. Pérez, and I. Perona, “An extensive comparative study of cluster validity indices,” *Pattern Recognition*, vol. 46, no. 1, pp. 243–256, 2013.
- [14] V. Gajera, Shubham, R. Gupta, and P. K. Jana, “An effective multi-objective task scheduling algorithm using min-max normalization in cloud computing,” in *OpenMP in a Heterogeneous World*, Bengaluru, India, Apr. 2016, iCATccT’2016, pp. 812–816, IEEE.
- [15] S. Behnel, R. Bradshaw, C. Citro, L. Dalcin, D. S. Seljebotn, and K. Smith, “Cython: The best of both worlds,” *Computing in Science Engineering*, vol. 13, no. 2, pp. 31–39, 2011.
- [16] M. R. Azimi-Sadjadi, D. Yao, A. A. Jamshidi, and G. J. Dobeck, “Underwater target classification in changing environments using an adaptive feature mapping,” *IEEE Transactions on Neural Networks*, vol. 13, no. 5, pp. 1099–1111, 2006.
- [17] A. E. Eichenberger, P. Wu, and K. O’Brien, “Vectorization for SIMD architectures with alignment constraints,” *SIGPLAN*, vol. 39, no. 6, pp. 362–1340, 2004.
- [18] F. A. Fortin, F. M. Gardner, M. Parizeau, and C. Gagné, “DEAP: Evolutionary algorithms made easy,” *The Journal of Machine Learning Research*, vol. 13, no. 1, pp. 2171–2175, 2012.
- [19] M. Graff, E. S. Tellez, S. Miranda-Jiménez, and H. J. Escalante, “Evodag: A semantic genetic programming python library,” in *IEEE International Autumn Meeting on Power, Electronics and Computing*, Ixtapa, Mexico, Nov. 2016, ROPEC’2016, pp. 1–6, IEEE.
- [20] C. S. Perone, “Pyevolve: A python open-source framework for genetic algorithms,” *SIGEVolution*, vol. 4, no. 1, pp. 12–20, 2009.
- [21] F.A. Fortin and F.M. De Rainville and M.A. Gardner and M. P. and C. Gagn, “Deap documentation,” <https://deap.readthedocs.io/en/master/>, Accessed: 2020-09-14.
- [22] D. Cournapeau, “Machine learning in python,” <https://scikit-learn.org/stable/>, Accessed: 2020-09-15.
- [23] Python Software Foundation, “Threading — thread-based parallelism,” <https://docs.python.org/3/library/threading.html>, Accessed: 2020-09-29.
- [24] Python Software Foundation, “Process-based “threading” interface,” <https://docs.python.org/2/library/multiprocessing.html>, Accessed: 2020-09-11.

- [25] E. M. Karami, “Explaining the python global interpreter lock,” <https://www.obytes.com/blog/explaining-the-python-global-interpreter-lock>.
- [26] T. Wouters, “Global interpreter lock,” <https://wiki.python.org/moin/GlobalInterpreterLock>.
- [27] A. Ajitsaria, “What is the python global interpreter lock GIL?,” <https://realpython.com/python-gil>.
- [28] J. J. Escobar, J. Ortega, A. F. Díaz, J. González, and M. Damas, “Energy-aware load balancing of parallel evolutionary algorithms with heavy fitness functions in heterogeneous cpu-gpu architectures,” *Concurrency and Computation: Practice and Experience*, vol. 31, no. 6, pp. e4688, 2019.
- [29] The SciPy community, “Numpy: The fundamental package for scientific computing with python,” <https://numpy.org/>.
- [30] Y. Zhang, Z. Xiong, J. Mao, and L. Ou, “The study of parallel k-means algorithm,” in *2006 6th World Congress on Intelligent Control and Automation*, Dalian, China, June 2006, WCICA’06, pp. 5864–5871, IEEE.
- [31] L. Dagum and R. Menon, “Openmp: an industry standard API for shared-memory programming,” *IEEE Computational Science and Engineering*, vol. 5, no. 1, pp. 46–55, 1998.
- [32] The SciPy community, “Numpy.argwhere function definition,” <https://numpy.org/doc/stable/reference/generated/numpy.argwhere.html>.
- [33] J. Asensio-Cubero, J. Q. Gan, and R. Palaniappan, “Multiresolution analysis over simple graphs for brain computer interfaces,” *Journal of Neural Engineering*, vol. 10, no. 4, pp. 21–26, 2013.
- [34] D. E. Knuth, “Johann faulhaber and sums of powers,” *Mathematics of Computation*, vol. 61, no. 203, pp. 277–294, 1993.
- [35] P. Gepner, “Using AVX2 instruction set to increase performance of high performance computing code,” *Computing and Informatics*, vol. 36, no. 5, pp. 1001–1018, 2017.